

الهوية الوطنية في فكر الإمام محمد تقي الشيرازي

الباحث: حسين عدنان هادي
جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية
hussein.adnan61@yahoo.com
07700083017

م.م. لايث عصام مجيد العبيدي
جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية
laith.i@copolicy.uobaghdad.edu.iq
07810480606

المخلص:

يناقش هذه البحث فكرة الهوية الوطنية العراقية عند الإمام محمد تقي الشيرازي، والوقوف على دراسة سيرته الذاتية والعلمية، وتحديد مواقفه السياسية، ورؤيته لفكرة الهوية الوطنية العراقية، من خلال البحث والتحليل لأبرز مواقفه ورسائله وأفكاره السياسية.

الكلمات المفتاحية: محمد تقي الشيرازي، الهوية الوطنية العراقية، الفكر السياسي.

National identity in the thought of Imam Muhammad Taqi al-Shirazi

Researcher Hussein Adnan Hadi
University of Baghdad/ College of Political Sciences
Sciences

Asst.teacher Laith Issam Majeed
University of Baghdad/ College of Political Sciences

Abstract:

This research discusses the idea of Iraqi national identity by Imam Mohammed Taqi al-Shirazi, to study his autobiography and science, to define his political positions, and his vision of the idea of Iraqi national identity, through research and analysis of his most prominent positions, messages and political ideas.

Key Words: Muhammad Taqi al-Shirazi, Iraqi national identity, political thought.

المقدمة:

تحظى الهوية الوطنية عند الإمام محمد تقي الشيرازي بمركزية عالية كصيغة لمشروع بناء الدولة العراقية أبان مرحلة التأسيس، وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على مرجعيته قدس سره، فلا يزال مادة خصبة للبحث والدراسة، لذا يحتاج الى دراسة وتحليل أفكاره وارهه وخاصة السياسية منها. ويناقش هذا البحث (الهوية الوطنية في فكر الإمام محمد تقي الشيرازي) فكرة الهوية الوطنية من خلال مراجعة وتحليل البيانات والرسائل والمواقف السياسية عند الإمام محمد تقي الشيرازي.

إشكالية البحث:

لا شك ان ثمة اشكالية بالوسع صياغتها في عدد من الاسئلة المحورية، التي فرضتها طبيعة البحث، أبرزها:

- من محمد تقي الشيرازي؟
- ما هي مواقفه السياسية؟
- كيف نُظِر الى مفهوم الهوية الوطنية العراقية؟

فرضية البحث:

يُعد الإمام محمدتقي الشيرازي واحداً من المراجع المفكرين القادة في إطار المرجعية الدينية، الذي أسهم من خلال أفكاره ومواقفه ورسائله في بلورة وتأسيس مفهوم الهوية الوطنية العراقية.

هيكلية البحث: قسمت هيكلية البحث إلى محورين، فضلاً عن مقدمة وخاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات التي خلص اليها البحث:

المحور الأول/ الإمام محمد تقي الشيرازي حياته ومواقفه السياسية :

أولاً: الإمام محمد تقي الشيرازي – السيرة الذاتية

ثانياً: المواقف السياسية للإمام الشيرازي

المحور الثاني/ الهوية الوطنية عند الإمام محمد تقي الشيرازي

أولاً: في مفهوم الهوية الوطنية

ثانياً: الهوية الوطنية في فكر الامام الشيرازي:

المحور الأول/ الإمام الشيرازي حياته ومواقفه السياسية :

أولاً: الإمام محمد تقي الشيرازي – السيرة الذاتية

ولد الإمام محمد تقي الشيرازي في مدينة (شيراز) في إيران سنة 1256هـ / 1840م، ينتسب لأسرة ذات علم وأدب فكان والده الميرزا محب علي من أهل الورع والدين، أما أخوه الأكبر الميرزا محمد علي فكان من كبار رجال الدين في إيران⁽¹⁾.

هاجر الأمام الميرزا محمدتقي الشيرازي إلى كربلاء 1271هـ / 1855م، وأقام فيها ليتدرج في الدراسة وتحصيل العلوم الدينية في الحوزة العلمية في كربلاء، وبعدما تأهل لدرس وبحث السيد الميرزا محمدحسن الشيرازي (1230-1312هـ). بقي في سامراء بعد وفاة السيد الشيرازي لأكثر

(1) أغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، الجزء الأول، النجف، 1954، ص261؛ خير الدين الزركلي، الأعلام، المجلد السادس، ط7، بيروت، 1986، ص63؛ بسام عبد الوهاب، معجم الأعلام، ط1، قبرص، 1989، ص688.

من عقد ونصف من الزمن، ليتجه الى الكاظمية عام (1335هـ/1917م) بعد احتلال الإنكليز لسامراء. ثم توجه الى كربلاء منتصف عام 1336هـ/ 23 شباط 1918⁽¹⁾.

التحق الأمام محمدتقي الشيرازي بالسيد الشيرازي لتشييد الحوزة العلمية في سامراء. وكان من أفضل تلامذته واكثرهم علماً وثقياً وفضيلة وكياسة، حتى أن الكثير من فضلاء ومقلدي وتلاميذ السيد الشيرازي أنجذبوا لدرس الأمام محمدتقي الشيرازي بعد وفاة السيد الشيرازي. لذا يُعتبر الأمام محمدتقي الشيرازي، الوريث الروحي للسيد محمدحسن المجدد الشيرازي. ومن كبار العلماء والفقهاء والمراجع الذين ظلوا ملازمين لدرسه للأستفادة من أبحاثه العلمية العالم المحقق الشيخ النائيني والمرجع السيد آغا حسين القمي.

مؤلفاته نذكر منها مايلي :

1- شرح الارجوزه الرضاعية.

2- حاشية على صراط النجاة.

3- رسالة في صلاة الجمعة.

4- ذخيرة العباد ليوم المعاد.

5- حاشية المكتب.

6- رسالة في الخل.

توفي الإمام الشيرازي (قدس سره) مسموماً في 3 ذي الحجة 1338هـ/ 17 آب 1920م. ودفن في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء المقدسة. أعقب أولاداً ثلاثة: محمد رضا، وعبد الحسين، ومحمد حسن⁽²⁾.

ثانياً- المواقف السياسية للإمام محمدتقي الشيرازي:

(1) كامل سلمان الجبوري، محمدتقي الشيرازي القائد الأعلى للثورة العراقية الكبرى 1920، ط1، قم، 2006، ص 14-16.

(2) محمد أمين نجف، علماء في رضوان الله، ط2، انتشارات الامام الحسين (ع)، إيران: 2009م، ص343-344.

- للمزيد من التفاصيل: محمد الغروي، مع علماء النجف الاشرف، المجلد الثاني، ط2، منشورات دار الثقلين، بيروت، ص376.

- للمزيد من التفاصيل: عبد الكريم آل نجف، من أعلام الفكر والقيادة المرجعية، ط1، دار المحجة البيضاء، بيروت، 1998، ص119-121.

يُعد الإمام محمد تقي الشيرازي الأمتداد الروحي لأستاذه الإمام السيد محمد حسن الشيرازي (المجدد الشيرازي) في مدينة سامراء، من حيث الزعامة الدينية وتصديهما بكل شجاعة لمجرى الأحداث السياسية التي كانت تمس بسوء صميم بلاد الإسلام، حتى أطلق عليه بعض المؤرخين الميرزا الشيرازي الثاني⁽¹⁾. ومن مواقف أستاذه المجدد التي كانت تبرهن عملياً على ضرورة الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة وصون روح الوثام، مما وفرت هذه التجربة الغنية جهداً وعبرة حية للإصلاحيين في المسيرة التجديدية. ويقول نورالدين الشاهرودي: "عندما قام الإمام الشيرازي ببناء مدرسته الدينية العلمية الكبرى في مدينة سامراء...، تشجع المسلمون السنة بدورهم لبناء مدرسة دينية لعلمائهم، ولكنهم لم يتمكنوا من إتمام بنائها نظراً لأنهم كانوا يفتقدون المال اللازم لها، ولم يكن أمامهم من حيلة سوى الرجوع إلى الإمام الشيرازي لطلب مساعدة مالية منه، وعندما التمسوا منه مثل هذه المساعدة، قام على الفور بتلبية طلبهم وزودهم، بمنحة مالية سخية، وكانت هذه اللفتة عاملاً من عوامل الانسجام والوثام بين سكان المدينة⁽²⁾."

بعدما توفي المرجع (محمد كاظم اليزدي 1831-1919) في نيسان، والذي اخذ بنهج الابتعاد عن السياسة في اواخر حياته، حتى انه عندما سأل عن رايه في الاستفتاء آنذاك كان جوابه: "انا رجل لا اعرف بالسياسة بل اعرف هذا حلال وهذا حرام"⁽³⁾، وبعد وفاته انفرد الأمام محمدتقي الشيرازي بمنصب المرجعية العليا بعيد انتقاله من سامراء الى كربلاء في عام 1918م، وكان الأمام محمدتقي الشيرازي يسير على خطى وفكر استاذه السيد محمد حسن الشيرازي، الذي عُرف بنشاطه السياسي ودعمه لحركات التحرر في العالمين الاسلامي والعربي، فعندما تعرضت طرابلس الغرب (ليبيا) الى هجوم ايطالي شرس عام 1911م، وتعرضت الاراضي الايرانية الى زحف القوات الروسية عام 1912م، كان في طليعة العلماء الذين اصدروا بيانات الاستنكار والتحذير من حملات الاستعمار المسعورة ضد البلاد الاسلامية⁽⁴⁾. كما كان من مناصري الحركة الدستورية، ووظف سلطته الدينية كلها في تأييد المسألة العراقية من جهة، وفي نقض المعاهدة الفارسية الانكليزية من

(1) نور الدين الشاهرودي، أسرة المجدد الشيرازي، طهران، 1412هـ / 1991م، ص182.

(2) نور الدين الشاهرودي، أسرة المجدد الشيرازي، ط2، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: 1370هـ)، ص40-41.

(3) عدي حاتم عبد الزهرة، زينب خالد عبد النبي، "موقف اهالي كربلاء من الاستفتاء البريطاني في العراق"، مجلة الباحث، العدد24، 2017، ص426.

(4) المصدر السابق، ص ص 5-6.

جهة ثانية⁽¹⁾، كذلك راسل الإمام الشيرازي الرئيس الأمريكي (ودرو ولسن) لأنه كان يعتقد بإمكانية استغلال نفوذ الدول الكبرى التي رفعت شعار "حق تقرير المصير" من أجل الضغط على بريطانيا⁽²⁾. وقد قُدِّرَ للحوزة العلمية في العراق ان تُدشِّن العمل الجهادي الوطني مع هذا الفقيه، حين تأسست جمعية سرية تحت إشرافه باسم "الجمعية الوطنية الإسلامية"، وقد ترأسها نجله (محمد رضا الشيرازي).

تأثر الإمام محمد تقي الشيرازي بحركة التجديد والإصلاح في سامراء سنة (1308هـ/ 1891م) وتأثر أيضاً بأستاذه السيد محمد حسن الشيرازي الذي بذل جهوداً كبيرة لإيجاد مؤسسة دينية وعلمية عظيمة في هذه المدينة خلال سنوات تواجدته فيها، وكان للدور العظيم الذي قام به في نهضته العلمية وتشبيد مدرسته الدينية أثراً كبيراً في استعادة سامراء مكانتها الفكرية والثقافية، وتأثيراتها على الأوضاع العامة والحياة السياسية، لضمان الخير والأمن والكرامة للعباد والبلاد. ومن خلال تأسيس المدارس والمناهج الإسلامية الحديثة، للتحصن التام بالمبادئ الإسلامية الأصيلة، والخوض في الميادين العلمية الحديثة. مما أدى لنمو وعي حركي مجتمعي سياسي في الساحة، وتبيان للقيم الإسلامية الأصيلة، واستيعاب التطور العلمي الحديث ومواكبته ضمن الإطار الإسلامي، والبناء العقائدي المتين لشباب الإسلام، ومن أبرز الثوابت الفكرية التي نادى بها المدرسة الإصلاحية هي مسألة الوحدة الإسلامية بين كافة المسلمين، وإيجاد وعي إسلامي مكثف لمقاومة التخلف داخل الأمة، ونبذ الخلافات المذهبية، للتصدي للمؤامرات الأجنبية.

في منتصف عام 1918 انتقل آية الله الشيرازي من سامراء عائداً إلى كربلاء، كان أحد أسبابها قرب المدينة من عشائر الفرات، حيث كان بإمكانه ضروري لنمو الحركة المناهضة لبريطانيا، واذكاء الروح الوطنية ويوازن مع تأثير اليزدي⁽³⁾. ليبدأ فصل جديداً في حياته من الدرس والتدريس إلى فترة حافلة بالسياسة، أن مواقفه السياسية في السنتين والنصف الأخيرة في حياته قضاهها في كربلاء في العمل السياسي والجهادي المكثف، كانت تتم عن قدرة القيادة والشجاعة والتدبير. فبعد أن تمكن الانجليز في العراق من القضاء على المقاومة الإسلامية المسلحة للاحتلال،

(1) محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، ط2، دار السلام، لندن: 1990، ص104.

(2) جاسم محمد ابراهيم اليساري "الشيخ محمد تقي الشيرازي ودوره في الثورة العراقية عام 1920: دراسة تاريخية"، دورية اهل البيت، العدد15، جامعة اهل البيت، د.ت، ص 303.

(3) وميض جمال عمر نظمي، ثورة 1920 الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في العراق، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985، ص350.

أخذوا يعدون العدة لإقرار الوضع السياسي الجديد، فطرحوا أواخر عام 1918 فكرة استفتاء الشعب العراقي حول المصير الذي يختاره، وكان سعيهم الحقيقي لتزوير ارادة الشعب واستحصال وثيقة سياسية تبين قبول الشعب بالاحتلال.

من المستبعد أن تمر الأحداث المصيرية على الأمة دون أن تترك أثرها على زعيم ديني، فالتنافس الروسي الألماني البريطاني الفرنسي على النفوذ والتغلغل في بلاد المسلمين كان على أشده، والدولة العثمانية أصبحت تعرف بالرجل المريض، ومشاكل المسلمين تتفاقم يوماً بعد آخر. لعب العامل السياسي المتمثل بالانتصار للأمة على اعدائها الغربيين دوراً مهماً في تحفيز المرجعية نحو السياسة، وعلى هذا الأساس يكون عام 1822 بداية المرحلة الأولى للحياة السياسية للمرجعية الإسلامية، وكانت الانطلاقة على أساس الدفاع عن هوية المسلمين إزاء التحديات الغربية، وهذا الشعور الذي سيسود وعي المرجعية وينتظم حركتها السياسية حتى الربع الأول من القرن العشرين. وتتكون هذه المرحلة من ثلاث فترات هي:

1- فترة مقاومة النفوذ الأجنبي: ويشترك فيها المرجعان الكبيران الشيخ موسى كاشف الغطاء، والامام محمد حسن الشيرازي، والتي كانت أساساً لفكرة الوحدة الإسلامية، وممهدة لفكرة الجامعة الإسلامية التي رفع رايتها السيد جمال الدين الافغاني. وتتبلور روح المقاومة للنفوذ الأجنبي بشكل حاسم في ثورة التتباك 1891م، من خلال فتوى السيد محمد حسن الشيرازي.

2- فترة الإصلاح السياسي: التفتت المرجعية بعد ثورة التتباك الى أن الاستبداد الداخلي ليس أقل خطراً على الأمة من التحديات الخارجية. وتبلورت فكرة الإصلاح السياسي بإقامة نظام يستند إلى أسس دستورية وشوروية، وشعارها الأساسي الدفاع عن هوية المسلمين. القت المرجعية في هذه الفترة بكل ثقلها الجماهيري والسياسي في معركة الإصلاح السياسي.

3- فترة الجهاد ضد الاحتلال الأجنبي: أصبحت الهوية الإسلامية في خطر أشد من السابق، إذ أصبحت تواجه خطر الاحتلال والسيطرة الأجنبية المباشرة 1914، وتابعت حوزة كربلاء انطلاقتها، ولفتت الأنظار إليها بفتوى (الميرزا الثاني) التاريخية ضد الإنكليز، بمطالبته باستقلال العراق وبالحدود السياسية، ودرح الاستعمار الخارجي بشرارة ثورة العشرين⁽¹⁾.

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914، كانت الدوافع الحقيقية هو مشروع تقاسم الدول لأقاليم للسيطرة على البلاد الاسلامية، لكن المشكلة التي واجهتهم هي موقف علماء الشيعة

(1) عبد الكريم آل نجف، من أعلام الفكر والقيادة المرجعية، ط1، دار المحجة البيضاء، بيروت، 1998، ص24-26.

من احتلال العراق، وكانت بريطانية تدرك أن علماء الشيعة لا يمكن أن يتقبلوا الاحتلال البريطاني، لأن مراجع الدين الشيعة سيتعاملون مع الحدث من بُعدة الإسلامي، من خلال المواقف التي تبناها إزاء الاحتلال الاستعماري السابق للأقاليم الإسلامية، مقابل ذلك أعلن علماء الشيعة الجهاد ووجوب محاربة الإنكليز فور تعرض العراق لهجوم القوات البريطانية. تحرك مراجع الدين الشيعة بشكل مكثف من خلال عقد الاجتماعات والخطب وتعبئة العشائر لحشد الهمم، وأرسل الإمام الشيرازي ابنه محمد رضا للالتحاق بالسيد الحيدري. هذه الفتوى والتحركات كشفت عن الرؤية الواعية لطبيعة المرحلة التي يعيشها العراق، وللسيطرة على البلاد الإسلامية وتجزئتها إلى مناطق نفوذ متعددة بين القوى الاستعمارية. وشكلت الفتوى مفاجأة للأتراك والإنكليز على حد سواء، لكون دائرة الجهاد تتوسع حتى وصلت إلى 40,000 ألف مقاتل. أن موقف علماء الشيعة خلال الحرب العالمية الأولى يمثل تجربة غنية في التاريخ الإسلامي المعاصر، ويكشف أحد أدوارهم، هو كيفية توظيف الهوية الوطنية إزاء الوطن، وهذه صفة اتسم بها التاريخ الشيعي على امتداد مراحل التاريخ المختلفة.

قبل الظهور الحاسم للإمام الشيرازي كمرجع أعلى وقائد سياسي من الطراز الأول كان سماحته قد أسهم اسهاماً ايجابياً في جملة الاحداث الكبيرة التي عاصرها، فقد أيد الحركة الدستورية الايرانية، وشارك في مؤتمر الكاظمية الذي عقده كبار العلماء هناك من أوائل عام 1912م، للتداول في قضية الاحتلال الروسي لبعض المدن الايرانية الشمالية. كما ساهم في حركة الجهاد التي انطلقت من النجف الاشراف وبقية المدن المقدسة في العراق ضد الاحتلال الانجليزي 1914، حيث افتى بالجهاد كسائر العلماء، وأرسل نجله الشيخ محمد رضا للالتحاق بقوات المجاهدين المتوجهين نحو جبهة (الشعبية)، بزعامة المجتهد السيد محمد الحيدري. أن شعوراً شديداً بالعداء للأجنبي المحتل ينتظم هذه النشاطات التي سيتوجها الإمام الشيرازي بمواقف جذرية إزاء الوجود البريطاني في العراق وايران، واذا ما درسنا الاتجاه الثوري في حياته رحمه الله فسنجد نتاجاً لثورة التتباك، ودرساً تلقاه الميرزا الشيرازي الثاني من استاذة الميرزا الشيرازي الاول يوم كان تلميذاً له في سامراء يتزود من زوبعة الوعي السياسي الثوري التي احدثتها ثورته الشهيرة فالقائد يربي قائداً والثورة تنجب أخرى، ولا نحتاج الى التأكيد على أن الاتجاه الوحدوي في حياة الإمام محمد تقي الشيرازي أثر آخر تركه الاستاذ في سيرة تلميذه⁽¹⁾. ولم يكن للإمام الشيرازي دوراً فعالاً في السياسة قبل عام 1918، إلا أنه لم يكن ليرتد في عدة مناسبات من إيضاح موقفه السياسي بكل جلاء، وكان موقفه يُعد تقدماً ونصيراً قوياً للحركة الدستورية في إيران وتركيا. وبعد عام 1918، اشترك

(1) عبد الكريم آل نجف، المصدر نفسه، ص122-123.

علناً في النشاط السياسي، وكان عاملاً رئيسياً في نهوض الحركة المناوئة للإنكليز، لا سيما بعد أن أصبح المجتهد الأول⁽¹⁾.

وتزعم الإمام محمد تقي الشيرازي ثورة العشرين التي حدثت في وسط وجنوب العراق ضد البريطانيين في حزيران عام 1920 مما اجبرهم على تشكيل حكومة وطنية عراقية وتنصيب ملك على العراق. وهنا نشير هل ان ما حصل يعتبر خطأً استراتيجياً وقعت فيه الحوزة العلمية ان ذلك نتج عنه استبعادها واقصاءها للطائفة من الحياة السياسية في العراق من قبل المحتلين الإنكليز. لكنه موقف مبدئي وطني ذو دوافع دينية تصدى لغزو عسكري يحمل في طياته ثقافة غربية غريبة عن واقعنا الشرقي الاسلامي. وقد واجهت الحوزة العلمية تحديات كثيرة على مدى تاريخه الطويل الذي دام لألف عام كان اكبرها واطورها في القرن العشرين نتيجة نشوء وتبلور حركات واحزاب وتيارات علمانية ويسارية وقومية في العراق والعالم الاسلامي وانتشارها في الأوساط المجتمعية لهما.

- ومن أهم الاحداث التي برزت في تلك المرحلة هي⁽²⁾:
- المطالبة بتأسيس حكومة عربية مستقلة يرأسها أمير عربي.
- نشاط حركة العشائر والأعيان في كربلاء وأعطت ولاءها للإمام الشيرازي، والمطالبة براءة عربية اسلامية وانتخاب أحد انجال الشريف حسين بن علي بن محمد الهاشمي.
- فتوى الامام الشيرازي: "لا يجوز للمسلم أن ينتخب أو يختار شخصاً غير مسلم للحكم على المسلمين"، اثناء قضية الاستفتاء في كانون الثاني 1919، وأعطت الفتوى قوة دافعة للقضية الوطنية في جميع ارجاء العراق، وقد استنسخ القوميون فتواه بالعشرات ووزعوها في جميع انحاء البلاد. وكانت الصلات بين الشيرازي والوطنيين تعود الى زمن ابعده، والواقع أن مغادرته سامراء واقامته في كربلاء، كانت جزءاً من الخطة الدينية- القومية، وأن خطوته قوت القوميون بتزويدهم بسند ديني وبذلك عززت التنسيق بين الإمام الشيرازي والقوميين⁽³⁾.

(1) وميض جمال عمر نظمي، المصدر نفسه، ص121.

(2) عبد الكريم آل نجف، المصدر نفسه، ص124-130. للمزيد من التفاصيل: سلمان هادي آل طعمة، كربلاء

في ثورة العشرين، ط1، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام، بيروت، 2000، ص16-17، 22.

(3) وميض جمال عمر نظمي، المصدر نفسه، ص308-309.

- دعا الامام الشيرازي إلى تنوير الرأي العام والدول العربية والأجنبية وعصبة الأمم لما يحصل في العراق، لتأييد قضية مطالب الشعب العراقي العادلة من أجل الاستقلال، وحق الامم في تقرير مصيرها.
- تمكن الامام الشيرازي من جمع رؤساء عشائر الفرات في كربلاء وبغداد للتداول بشأن مقاومة الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
- نبذه للطائفية من خلال رفضه لعرض الحاكم الانجليزي للعراق (ويلسون) بتعيين شخصية شيعية بدل السنية، واصراره على بقاء الشخصية السنية.
- رفضه بالتدخل بالشؤون الداخلية للدول المجاورة للعراق مثل المعاهدة الايرانية البريطانية والمواجهات مع القوات البريطانية في إيران.
- شكل مجلس استشاري يضم عضوية كبار العلماء مثل أبو القاسم الكاشاني وهبة الدين الشهرستاني ومهدي الخالصي وجعفر أبو التمن.
- رفضه واحتججه لاعتقال ونفي أعيان كربلاء الثوريين، ونجح بالأفراج عنهم وارجاعهم.
- حرم في آذار 1920 الدخول في وظائف الدولة، فعمت الاستقالات من الوظائف الحكومية.
- أصر الامام الشيرازي على الثوار أن يهتموا بأستباب الامن ورفض الفوضى.
- دعا الشعب العراقي قبل الثورة إلى مظاهرات سلمية من أجل الاستقلال.
- أوجع المشاعر الثورية وألهب النفوس حماساً بفتواه في 30 حزيران 1920: "مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطالبهم رعاية السلم والامن ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية، إذا امتنع الانجليز عن قبول مطالبهم".
- تشكيل مجالس لإدارة شؤون المناطق المحررة والاعانات للمعوزين ولقيادة الثورة والإدارة والأمن الداخلي.
- وقد أصدر الإمام الشيرازي فتواه: "أن الخدمة لحساب الادارة البريطانية امر غير مشروع"، وقد تجلى إثر ذلك في استقالات المتزايدة في تقسيم الديوانية. وبرزت أربع فئات اجتماعية لها مواقف وهم:
 - **المجتهدون**: فكانوا من رجال الدين المتفرغين للدراسات الدينية، وكان من أبرزهم ما بين 1916-
 - 1920 اليزدي، والشيرازي، والاصفهاني، وحسن الصدر، والخالصي.
 - **السادة**: السيد حسن المكوتر، السيد محسن أبوطبيخ، السيد هادي زوين، السيد علوان السيد عباس الياصري.
 - **القوميين**: وهم جزء عضواً من الحركة القومية، إلا أنهم بحكم كونهم من الفرات الأوسط وارتباطهم بمناطق او تقاليد دينية، كانوا قادرين على مد جسور سياسية تربطهم بالحركة القومية، وكان أبرز شخصياتهم محمد مهدي الصدر، والاخوين الشبيبي، والبصير.

- **شيوخ العشائر:** عبد الواحد الحاج سكر، مجبل الفرعون، محمد العبطان وسلمان العبطان الخزاعل، علوان الحاج سعدون (1).

لقد قام القوميون الاسلاميون في بغداد بحركة بارعة حينما اقنعوا الإمام الشيرازي بالإقامة في كربلاء فقد اتاح لهم ذلك توفير القيادة التي كانت ضرورية جداً في تلك المنطقة، وجعل من الممكن اعادة توحيد القوميين والاسلاميين. تحولت بغداد والفرات الأوسط في الفترة ما بين 1918-1920 الى تحالف حقيقي وواقعي ما بين علماء الدين والقوميين وشيوخ العشائر بالوقت الذي كان مجرد طموح، وأصبحت معظم المنطقة جزءاً من الحركة الصاعدة التي كانت تهدف الى الاستقلال والحكم العربي، وقد أصبح هذا التطور، وانعقاد هذا التحالف المهم، ممكناً بسبب الاخطاء الفادحة للإدارة نفسها، ووفاء اليزدي، ونفوذ الإمام الشيرازي وولده، وتنامي الحركة القومية العربية داخل بغداد نفسها، وأن اشتداد هذا التحالف فيما بعد أصبح العمود الفقري للثورة (2).

أن معظم رجال الدين الذين أسهموا في الحركة (الشيرازي وأبنه، الخالصي والصدر، الجزائري وبحر العلوم)، كانوا قد قبلوا بشكل جلي برنامج الحركة القومية العربية، عراق موحد، ومستقل تماماً، ملك عربي، وتطلع إلى وحدة مع الأقطار العربية المجاورة (3).

المحور الثاني/ الهوية الوطنية عند الامام محمدتقي الشيرازي

أولاً- في مفهوم الهوية الوطنية

يُعد مفهوم الهوية من المفاهيم المختلف عليها بين الباحثين كأغلب المفاهيم في العلوم الانسانية، والهوية من الناحية اللغوية هي حقيقة الشيء المطلقة وصفاته وخصائصه التي تميزه عن غيره (4). اما من الناحية الاصطلاحية فيمكن تعريفها بأنها "وعي الانسان بذاته وانتمائه الى جماعة بشرية قومية او دينية، مجتمعاً او امة وطائفة او جماعة في إطار الانتماء الانساني العام" (5)، وبالإمكان القول ان هناك ثلاثة مستويات لتشكيل الهوية: (6)

(1) وميض جمال عمر نظمي، المصدر نفسه، ص338-341.

(2) المصدر نفسه، ص353-355.

(3) المصدر نفسه، ص396.

(4) علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1، دار الاحياء العربي، بيروت، (2003)، ص 201. وكذلك:

ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ط2، مكتبة المرتضوي، طهران، 1327هـ، ج1، ص 998.

(5) عبد الحسين شعبان، الهوية والمواطنة: البدائل الملتبسة والحدثة المتعثرة، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية،

بيروت، 2017، ص20.

(6) المصدر نفسه، ص17.

- المستوى الفردي، فكل فرد هويته وخصوصيته.
 - المستوى الجماعي او الجمعي وهو يمثل ما هو مشترك لجماعة ما.
 - المستوى الوطني او القومي.
- كما تُعد الهوية من اعقد المفاهيم وذات ابعاد متعددة، وهي تتضمن عناصر متداخلة مع بعضها⁽¹⁾:
- **العناصر المادية:** التي تضمن بدورها عناصر القوة الاقتصادية والعقلية والتنظيمات المتعلقة بنظام السكن والتنظيم الاقليمي، فضلا عن الانتماءات الاجتماعية والاختلافات الأخرى المميزة.
 - **العناصر التاريخية:** التي تتضمن تاريخ الاسلاف والموروث الرمزي والرموز البشرية، وآليات التنشئة الموروثة، والمعايير الاخلاقية الموروثة وتطورها وما تأثرت به خلال تطورها.
 - **العناصر الثقافية النفسية:** تضم النظام الثقافي، بما يحتويه من عقائد وأيديولوجيا وقيم ثقافية واشكال التعبير عنها، فضلا عن العناصر العقلية التي تتصرف إلى التقاطعات الثقافية والاتجاهات المغلقة والمعايير الجمعية والعادات الاجتماعية.
 - **العناصر الاجتماعية:** التي تضم أسسا اجتماعية تشمل الاسماء، المركز الاجتماعي، العمر، المهنة، الجنس، وغيرها، فضلا عن الاختلاف في مستوى الكفاءة والتقدير الناجم عن ذلك. وإذا كانت الهوية تنمو وتتكامل وتتضح إذا كانت عوامل وجودها، وذلك هو منطلق الاشياء، تنطوي على بذور فنائها وانشطاراتها. حيث تتعرض وبفعل عوامل متعدد تربية واجتماعية وثقافية للتشوية والانكسار⁽²⁾.

أن الاصل في مفهوم الدولة- الامة هو ان تعبر الدولة عن امة ذات هوية وطنية قائمة على اساس من العقد الاجتماعي، تجمعها رابطة وطنية عابرة للهويات والانتماءات الفرعية، من غير الغاء او اذابة لتلك الهويات والانتماءات، بل ضمها جميعا في بوتقة الانتماء الوطني الموحد⁽³⁾. فبناء الهوية الوطنية يتضمن خلق نوع من "الوعي الجمعي" بحسب (اميل دوركايم) بين افراد المجتمع الوطني ليشكل اساسا لهويتهم التي تميزهم عن غيرهم من المجتمعات الاخرى وتجعلهم يتجاوزون الانتماء الفرعي الى الولاء لذلك المجتمع، اي الاستعداد للتضحية في سبيله بالهويات

(1) اليكس ميكشيللي، الهوية، ترجمة د. علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، 1993 ص20-18.

(2) المصدر نفسه، ص8.

(3) علي عباس مراد، "اشكالية الهوية في العراق: الاصول والطلول"، في: مجموعة باحثين، الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، سلسلة كتب مركز المستقبل العربي؛ 68، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2013، ص298.

الفرعية التي ينتمي إليها الفرد والتي لا ترتقي إلى أن تشكل وعياً جمعياً⁽¹⁾. وهو ما عبر عنه الكيالي في موسوعته (السياسة): "والامة هي الشعب بالمفهوم السياسي ذو الهوية السياسية الخاصة الذي تجمع افراده روابط موضوعية وشعورية وروحية متعددة تختلف من شعب لآخر، مثل اللغة والعقيدة والمصلحة والتاريخ والحضارة"⁽²⁾.

ثانياً: الهوية الوطنية في فكر الامام الشيرازي:

أدرك الإمام الشيرازي أهمية تأسيس المقدمات الفكرية للهوية الوطنية العراقية، في مواجهة التخندق والاصطفافات المذهبية والفرعية، وما تفرزه الهوية والوحدة الوطنية من نتائج على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فضلاً عن مساهمتها في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة الاحتلال والتدخل الأجنبي، وعليه يمكن أن نؤشر على عدة مواقف وأفكار ورسائل حاول الإمام الشيرازي من خلالها تدعيم وتأسيس فكرة الهوية الوطنية العراقية.

أرسل جعفر أبو التمن رسالة إلى الإمام محمد تقي الشيرازي (قدس سره) أخبره فيها بالتطورات والأحداث الأخيرة التي جرت في بغداد وطلب منه المساندة، فكتب الإمام رسالتين، الأولى موجهة إلى جعفر أبو التمن شخصياً، والثانية والأهم موجهة إلى أبناء الشعب العراقي كافة، مؤرختين في 29 مايس 1920 الموافق (10 رمضان 1337هـ) قال في رسالته الأولى: "... سرنا اتحاد كلمة الأمة البغدادية واندفاع علمائها ووجهائها وأعيانها إلى المطالبة بحقوق الأمة المشروعة ومقاصدها المقدسة..."⁽³⁾. وأكد الشيرازي في رسالته هذه على الوحدة الوطنية العراقية ليس بين المسلمين فقط، بل بين أبناء الأديان الأخرى، والتعامل معهم على أساس الهوية الوطنية، أذ قال: "توصيكم أن تراعوا دائماً بمظهر الأمة المتينة الجديرة بالاستقلال التام المنزه عن الوصية الذميمة، وأن تحافظوا حقوق مواطنكم الكتابيين الداخلين في ذمة الإسلام"⁽⁴⁾.

(1) سالم لبيض، الهوية: الاسلام، العروبة، التونسية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص 37.

(2) عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، ج4، ط5، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2009، ص831.

(3) عبد الرزاق آل وهاب، كربلاء في التاريخ، الجزء الثالث، مطبعة الشعب، بغداد، 1935، ص9. وايضاً، محمد علي كمال الدين ثورة العشرين في ذكراها الخمسين - معلومات ومشاهدات من الثورة العراقية لسنة 1920، تقديم علي الخاقاني، مطبعة التضامن، النجف، 1971، ص 190-191.

(4) عبد الرزاق آل وهاب، المصدر نفسه، ص9.

أما في رسالته الثانية فقال الإمام الشيرازي (قدس سره): " إلى أخواني العراقيين السلام عليكم... أما بعد فإن إخوانكم في بغداد والكاظمية قد اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية، ... طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق..."، كما طلب الإمام الشيرازي من أبناء كل منطقة من مناطق العراق المختلفة أن ترسل وفدًا إلى بغداد لمفاوضة البريطانيين والمطالبة بحقوقهم⁽¹⁾. كما أكد الامام على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار والتوحد ونبذ الخلافات بين أبناء الشعب العراقي⁽²⁾.

أدرك الامام الشيرازي ضرورة وحدة العراقيين ولاسيما بين السنة والشيعة، وهذه الوحدة لا ترغب به بريطانيا، وكان يدعو في كثير من الاجتماعات على تحقيق التقارب والوحدة بين الطوائف، وعلى ضرورة إزالة الخلافات، إذ أرسل لهذه الغرض رسائل إلى شخصيات عشائرية ووطنية سنية وشيعية، ومنها رسالة الى الشيخ موحان الخير الله، احد شيوخ عشائر السنة في المنتك في 95 اذار 1920، اكد فيها على ان جميع المسلمين اخوان، والواجب على الجميع الاتفاق والاتحاد والتواصل وترك الخلافات، والتعاون والتوافق بغية استقلال البلاد من المحتل الاجنبي، وفي 26 اذار 1920 وجه رسالة أخرى الى الشيخ احمد الداوود احد علماء السنة في بغداد، وكانت تحمل في طياتها الأهداف ذاتها. وهذا دليل على الدور التعبوي والوحدوي الذي قام به الأمام لتوحيد الجهود الوطنية بغض النظر عن الطائفة خدمةً للهدف الأسمى وهو استقلال الوطن⁽³⁾.

وفي حزيران عام 1919م، جاء الحاكم الانكليزي في العراق (ويلسن) الى كربلاء للتباحث مع الإمام الشيرازي، وكان (ويلسن) يتقن الفارسية وعرض على الشيرازي تعيين شخصية شيعية في منصب كليدار سامراء بدلا من المسؤول السني فأجابه الإمام الشيرازي: "لا فرق عندي بين السني والشيعة والكليدار الموجود رجل طيب ولا اوافق على عزله"، فانتقل ويلسن الى موضوع

(1) جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدسة، قسم كربلاء، ط1، ج1، دار التعارف، بغداد، 1996، ص 340-341.

(2) آرنولد ويلسن، الثورة العراقية، ترجمة: جعفر الخياط، ط2، دار الرافدين للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، 2004، ص 139.

(3) علاء عباس نعمة الصافي، الدور القيادي للشيخ محمد تقى الحائري الشيرازي في ثورة عام 1920 العراقية، محلة تراث كربلاء، السنة الرابعة، المجلد الرابع، العدد الأول، 2017، ص203.

المعاهدة الإيرانية البريطانية وما فيها من فوائد لإيران، فأجابه الإمام الشيرازي: "نحن في العراق ونتكلم عن العراق وإن حكومة إيران وشعبها اعرف بشؤونهم منا"⁽¹⁾.

ومن أبرز مواقف أستاذه الامام الشيرازي في اتجاه تحقيق الوحدة الإسلامية، أنه رفض النزول إلى الفتنة الطائفية التي كان يخلتها البريطانيون والعملاء المحليون بشتى الوسائل والمغريات، من خلال الاعتداء الشخصي على الإمام الشيرازي، لغرض إشعال الفتنة الداخلية بين السنة والشيعة، لتمتد نيرانها فيتم الاصطدام بين الدولة العثمانية والشيعة، ليخوض البريطانيون معركة تمهد لاحتلال العراق. فرفض الامام تدخل بريطانيا واستغلال هذا الحادث والتدخل في شؤون البلاد. وبذلك كرس دعائم وحدة الأمة الإسلامية، وغلب المصلحة الإسلامية والوطنية العامة، أمام أعداء الإسلام معتبراً الخصوصية المذهبية حالة طبيعية، ضمن الإطار العام، وأن توضع ضمن طريق بناء الوطن⁽²⁾.

أصدر الامام الشيرازي فتوى عُرِفَتْ بالفتوى الدفاعية، لكنها لم تصرح بمباشرة الجهاد، ويفهم من منطوقها أن حمل السلاح إنما يأتي بعد محاولة أخذ الحقوق بالسياسة والمطالبة السلمية⁽³⁾ كما استعمل الامام الشيرازي مفردة (العراقيين) كدليل على تبلور ورسوخ فكرة الهوية الوطنية العراقية، وجاء في نص الفتوى: "مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين، ويجب عليهم في ضمن مطالبهم رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنكليز عن قبول مطالبهم"⁽⁴⁾.

كان للإمام الشيرازي علاقات طيبة مع زعماء العشائر وتحديداً مع العشائر السنية، وكان محل ثقة واحترام من زعماء هذه العشائر، إذ أرسل الامام الشيرازي اثناء الثورة مندوباً عنه يدعو عشائر الفلوجة والرمادي للانضمام لثوار ثورة العشرين؛ كان الشيخ ضاري ممن استجابوا لدعوى الامام الشيرازي، فضلاً عن شيوخ عشائر آخرين، وباشروا في مواجهة القوات البريطانية في المنطقة، مما اضطر الكولونيل ليجمن اللعب على أوتار الطائفية، فتصدى له الشيخ ضاري ليقول:

(1) كامل ياسين الجبوري، محمد تقي الشيرازي: القائد الاعلى للثورة العراقية الكبرى 1920، ط1، منشورات ذوي القربى، قم، 2006، ص 95.

(2) محمد جواد مالك، شيعة العراق وبناء الوطن دراسة تاريخية منذ ثورة الدستور حتى الاستقلال 1908-1932م، ط1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2012، ص194.

(3) رشيد الخيون، 100 عام من الإسلام السياسي ب العراق، الجزء الأول (الشيعة)، ط1، مركز المسبار، دبي، 2011، ص60.

(4) علي الورد، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج5 القسم الأول (حول ثورة العشرين)، ص235.

"ليس في العراق شيعة وسنة بل فيه علماء اعلام نرجع إليهم في أمور ديننا.. وأن علماءنا حكومتنا وقد أمرنا القرآن بطاعة الله والرسول أزل الامر منا..."⁽¹⁾.

هناك جملة من الأسباب التي حفزت أشاعت الهوية الوطنية ومنها⁽²⁾:

- 1- تغلغل الثورة الحسينية في أعماق الوجدان الشعبي للأمة بوجه عام، وللمسلمين الشيعة بوجه خاص، فأغنته واغتننت به بشعاراتها وأفكارها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة.
- 2- كلمة البداية كانت في كلمة الفتوى التي أصدرها الامام الشيرازي، والتي وجدت صدى كبير لدى الأوساط الاجتماعية، وحددت الإطار الإسلامي الذي ينبغي للمسلمين في حال اتخاذ قرارات ان تكون ضمن هذا الإطار.
- 3- دوره الأبوي الراعي لمصالح جميع العراقيين المسلمين والنصارى واليهود.
- 4- أسلوب التعصب في الحكم، والتوجه الطائفي المقيت للدولة العثمانية ضد المسلمين الشيعة، زاد في احتقان الشارع الشيعي.
- 5- كشف النقاب عن اتفاقية سايكس بيكو وفرض نظام الانتداب على خلاف الوعود التي أطلقتها أيام ثورة الشريف حسين ومادر بين الطرفين من وعود والتزامات.
- 6- أنهض الامام الشيرازي عند الشعب العراقي الكفاح الوطني، من خلال مطالبتهم بإقامة الدولة التي تحقق آمالهم، لنيل الحقوق والحريات وتحقيق السيادة الوطنية.
- 7- نقض الحكومة البريطانية للعهد والمواثيق، وفكرتها بإلحاق العراق بحكومة الهند.
- 8- حصول بريطانيا من عصبة الأمم على شرعية الانتداب على العراق في نيسان 1920.
- 9- ظهور الحركات الوطنية والتحريرية في بغداد والفرات الأوسط والعالم العربي مطالبة بتحرير الشعوب وتقرير المصير.
- 10- أستلاب هوية العراق عبر موافقة الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على وضع العراق تحت الانتداب البريطاني.
- 11- اتساع الهوة بين الشعب العراقي والحاكم المدني للعراق المندوب البريطاني ويلسون، لتقريبه اليهود والنصارى الموالين للعهد البريطاني للعراق.

(1) موسى الحسيني، الطائفية في الوطن العربي / أسبابها ومظاهرها (العراق نموذجاً)، ط1، مؤسسة شمس للنشر والاعلام، 2017، ص239.

(2) سلمان هادي آل طعمة، كربلاء في ثورة العشرين، ط1، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام، بيروت، 2000، ص25.

- 12- دعا الامام إلى الالتحام التام لأبناء الشعب العراقي في وحدة واحدة تنادي باستقلال العراق ووحدته وسيادته، نشط الامام الروح الوطنية من خلال الخطباء وقصائد الشعراء الحماسية عن طريق المنابر، والنشرات والمراسلات والمناشير السياسية مثل (للوطن نحياء، وللوطن نموت) وشعارات مناوئة للانتداب ومطالبة بالاستقلال العربي التام (حب الوطن من الإيمان)، ولها الوقع المثير للشعور الوطني في صفوف الشعب، وبذلك تمكن الامام من إزالة آثار الطائفية ودفنت الأحقاد وخدمت نار البغضاء.
- 13- الطاعة والولاء والاحترام من قبل شيوخ القبائل والرؤساء والزعماء للامام الشيرازي.
- 14- أصبحت كربلاء المركز الديني والسياسي للعراق، لما تتمتع به من طاقة علمية ورصيد كبير في توجيه إدارة الفرات الأوسط.
- 15- أصر الامام الشيرازي على أن تتخذ القرارات بطريقة الشورى، وأشرك لجميع المراجع وفئات المجتمع، كذلك يكون هناك توزيع للأدوار والمهام ما بين الجميع، والدليل استتباب الأمن والاستقرار والنظام خلال الثورة.
- 16- ألهم الامام الشعور الوطني وحدة الهوية الوطنية بين أبناء الشعب، وهذه طبيعة مجتمعنا العراقي، فالثورة اشترك فيها العمال والفلاحون والموظف المثقف ورجال العلم والدين.
- 17- أحيا الامام الشيرازي (الحكومة المحلية وإدارة البلدة) و(مجلس علمي والمجلس الحربي الأعلى)، التي تدير أمور المناطق وقت اندلاع الثورة.
- 18- حثَّ الامام الشيرازي على تشكيل جمعية سرية في كربلاء باسم (الجمعية الإسلامية - الحزب الإسلامي) برئاسة نجله الشيخ محمد رضا، لبعث حقيقة الروح والهوية الوطنية في نفوس المواطنين.

الخاتمة:

ساهم الإمام محمدتقي الشيرازي من خلال مواقفه السياسية ورسائله وافكاره في تأسيس وبلورة مفهوم الهوية الوطنية العراقية، كما ساهم من خلال الفتاوى الدينية، والعلاقات الواسعة في تعزيز الهوية الوطنية، ومحاربة المذهبية والعنصرية، كما كانت له اليد الطولى في محاربة التدخل الخارجي في الشؤون السياسية الداخلية للعراق، ومحاربة الاحتلال البريطاني.

الاستنتاجات: توصلنا في هذا البحث الى جملة من الاستنتاجات:

- يُعد الإمام محمدتقي الشيرازي الوريث الروحي لأستاذه الإمام السيد محمد حسن الشيرازي (المجدد الشيرازي) في مدينة سامراء.
- عُرف الإمام الشيرازي بنشاطه السياسي ودعمه لحركات التحرر في العالمين الاسلامي والعربي.
- تأثر الإمام محمدتقي الشيرازي بحركة التجديد والإصلاح في منطلقاتها الفكرية وتأثيراتها على الأوضاع العامة والحياة السياسية.

- قبل الظهور الحاسم للإمام الشيرازي كمرجع أعلى وقائد سياسي من الطراز الأول كان سماحته قد أسهم اسهاماً ايجابياً في جملة الاحداث الكبيرة التي عاصرها، فقد أيد الحركة الدستورية الإيرانية.
- لم يكن للإمام الشيرازي دوراً فعالاً في السياسة قبل عام 1918، إلا أنه لم يكن ليتردد في عدة مناسبات من إيضاح موقفه السياسي بكل جلاء، وبعد عام 1918، اشترك علناً في النشاط السياسي، وكان عاملاً رئيسياً في نهوض الحركة المناوئة للإنكليز، لا سيما بعد أن أصبح المجتهد الأول.
- تزعم الإمام محمدتقي الشيرازي ثورة العشرين التي حدثت في وسط وجنوب العراق ضد البريطانيين في حزيران عام 1920 مما اجبرهم على تشكيل حكومة وطنية عراقية.
- أصدر الامام الشيرازي فتوى عُرفت بالفتوى الدفاعية، لكنها لم تصرح بمباشرة الجهاد، ويفهم من منطوقها أن حمل السلاح إنما يأتي بعد محاولة أخذ الحقوق بالسياسة والمطالبة السلمية.
- كان للإمام الشيرازي علاقات طيبة مع زعماء العشائر وتحديداً مع العشائر السنية، وكان محل ثقة واحترام من زعماء هذه العشائر.
- أصر الامام الشيرازي على أن تتخذ القرارات بطريقة الشورى، وأشراك لجميع المراجع وفئات المجتمع، كذلك يكون هناك توزيع للأدوار والمهام ما بين الجميع، والدليل استتباب الأمن والاستقرار والنظام خلال الثورة.
- ألهب الإمام الشيرازي الشعور الوطني وحدة الهوية الوطنية بين أبناء الشعب، وهذه طبيعة مجتمعنا العراقي، فالثورة اشترك فيها العمال والفلاحون والموظف المثقف ورجال العلم والدين.
- أدرك الإمام الشيرازي أهمية تأسيس المقدمات الفكرية للهوية الوطنية العراقية، في مواجهة التخندق والاصطفافات المذهبية والفرعية، وما تفرزه الهوية والوحدة الوطنية من نتائج على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

قائمة المصادر:

المصادر باللغة العربية

- ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ط2، مكتبة المرتضوي، طهران: (1327هـ)، ج1.
- آرنولد ويلسن، الثورة العراقية، ترجمة: جعفر الخياط، ط2، دار الرافدين للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، 2004.
- أغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، الجزء الأول، النجف، 1954.

- جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة، قسم كربلاء، ط1، ج1، دار التعارف، بغداد، 1996.
- خير الدين الزركلي، الأعلام، المجلد السادس، الطبعة السابعة، بيروت، 1986، ص63؛ بسام عبد الوهاب، معجم الأعلام، الطبعة الأولى، قبرص - 1989.
- رشيد الخيون، 100 عام من الإسلام السياسي ب العراق، الجزء الأول (الشيعة)، ط1، مركز المسبار، دبي، 2011.
- سالم لبيض، الهوية: الاسلام، العروبة، التونسية، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009،
- سلمان هادي آل طعمة، كربلاء في ثورة العشرين، ط1، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام، بيروت، 2000.
- عبد الحسين شعبان، الهوية والمواطنة: البدائل الملتبسة والحدائث المتعثرة، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: 2017.
- عبد الرزاق آل وهاب، كربلاء في التاريخ، الجزء الثالث، مطبعة الشعب، بغداد، 1935.
- عبد الكريم آل نجف، من أعلام الفكر والقيادة المرجعية، ط1، دار المحجة البيضاء بيروت، 1998.
- عبد الوهاب الكيالي واخرون، موسوعة السياسة، ج4، ط5، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2009.
- عدي حاتم عبد الزهرة، زينب خالد عبد النبي، "موقف اهالي كربلاء من الاستفتاء البريطاني في العراق"، مجلة الباحث، العدد24، 2017.
- علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج5 القسم الأول (حول ثورة العشرين).
- علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1 دار الاحياء العربي، بيروت: 2003.
- علي عباس مراد، "اشكالية الهوية في العراق: الاصول والحلول"، في: مجموعة باحثين، الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، سلسلة كتب مركز المستقبل العربي؛ 68، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013.
- كامل سلمان الجبوري، محمدتقي الشيرازي القائد الأعلى للثورة العراقية الكبرى 1920، ط1، قم، 2006.
- محمد الغروي، مع علماء النجف الاشرف، المجلد الثاني، ط2، منشورات دار الثقليين، بيروت.
- محمد أمين نجف، علماء في رضوان الله، ط2، انتشارات الامام الحسين (ع)، أيران: 2009.

- محمد جواد مالك، شيعة العراق وبناء الوطن دراسة تاريخية منذ ثورة الدستور حتى الاستقلال 1908-1932م، ط1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2012.
- محمد علي كمال الدين ثورة العشرين في ذكراها الخمسين - معلومات ومشاهدات من الثورة العراقية لسنة 1920، تقديم علي الخاقاني، مطبعة التضامن، النجف، 1971.
- محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، ط2 دار السلام، لندن، 1990.
- موسى الحسيني، الطائفية في الوطن العربي / أسبابها ومظاهرها (العراق نموذجًا)، ط1، مؤسسة شمس للنشر والاعلام، 2017.
- نور الدين الشاهرودي، أسرة المجدد الشيرازي، ط2، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع بيروت، 1370هـ
- نور الدين الشاهرودي، أسرة المجدد الشيرازي، طهران، 1412هـ / 1991.
- وميض جمال عمر نظمي، ثورة 1920 الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في العراق، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985.
- اليكس ميكشيللي، الهوية، ترجمة د. علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، 1993 ص20.18..

الدوريات والمجلات:

- جاسم محمد ابراهيم اليساري "الشيخ محمد تقي الشيرازي ودوره في الثورة العراقية عام 1920: دراسة تاريخية"، دورية اهل البيت، العدد15، جامعة اهل البيت، بلا ت.
- علاء عباس نعمة الصافي، الدور القيادي للشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي في ثورة عام 1920العراقية، محلة تراث كربلاء، السنة الرابعة، المجلد الرابع، العدد الأول، 2017.